

Apresentação da Revista Matéria, Espírito e Sociedade *Presentation of the Journal Matéria, Espírito e Sociedade*

Elton Rodrigues ^{1,*}

¹ Instituto MES

* *eltonrodrigues.fisica@gmail.com*

Recebido: 1 de abril de 2024

Aceito: 25 de abril de 2024

Como citar: RODRIGUES, E. (2024). Apresentação da Revista Matéria, Espírito e Sociedade. Rev.MES. v.1. n.001101

DOI: 10.5281/zenodo.11067837

1 INTRODUÇÃO

Estudiosas e estudiosos, sejam bem vindas e bem vindos à edição inaugural da *Revista Matéria, Espírito e Sociedade (RMES)*, novo projeto do *Instituto de Pesquisas Matéria, Espírito e Sociedade*, ou, simplesmente, *Instituto MES*. Genericamente, o objetivo da *RMES* é promover, fomentar e facilitar a construção do conhecimento no que diz respeito às relações e correlações entre espiritualismo, espiritualidade e sociedade, baseando-se em pesquisas estruturadas e fundamentadas. Brito (2006) define o espiritualismo como a filosofia que "considera o espírito a realidade verdadeira e suprema, sendo a matéria, no mais rigoroso sentido da palavra, uma criação daquela realidade suprema ou devendo explicar-se como manifestação exterior do desenvolvimento mesmo do espírito". Por outro lado, segundo Guimarães e Avezum (2007), a espiritualidade pode ser definida como uma "propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio".

Não há dúvida de que a contribuição da ciência é inquestionável, na medida em que possibilita avanços nos campos da saúde, da alimentação, do ambiente, da tecnologia, da energia e muitos outros, melhorando a qualidade de vida das populações e enriquecendo as sociedades intelectual e culturalmente. Ao responder a grandes perguntas e enfrentar desafios importantes do nosso cotidiano, a ciência cria conhecimento e melhora a educação e a qualidade de vida das pessoas, reduzindo desigualdades e construindo pontes. Aliás, não há problema em partir de opiniões pré-concebidas quando o assunto é ciência ou pesquisa científica. No entanto, a partir do momento que se inicia um trabalho de pesquisa, essas opiniões, ou hipóteses iniciais, devem confrontar as informações contidas em bibliografia especializada,

experimentos e/ou qualquer outra forma de pesquisa qualitativa ou quantitativa, com o risco, se assim não for, de criar incertezas, suspeitas e incredulidade perante as conclusões do trabalho realizado. Dito isso, o que justifica a criação de uma revista com moldes acadêmicos, dedicada a trabalhos de pesquisas sobre espiritualismo, espiritualidade e sociedade?

Sobre o estudo da doutrina espírita, Ferreira (2023) afirma que *é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento espiritual, a compreensão das leis universais e a vivência dos princípios morais. (...) Por meio do estudo, desenvolvemos uma compreensão mais profunda da realidade espiritual e construímos bases sólidas para uma vida mais equilibrada e consciente na busca da felicidade e do progresso*, o que poderia ser extrapolado para o estudo do próprio espiritualismo, sem nenhum tipo de perda. Relativamente às pesquisas sobre espiritualidade, Yamaguchi et al. (2019) realizaram um interessante estudo que foi publicado na revista *Mental Health and Religion & Culture*, em 2019, onde analisaram dados de mais de 200 mil pessoas, em 13 países. Os resultados mostraram que a espiritualidade estava associada a uma redução de 20% no risco de depressão e 26% no risco de ansiedade. Já Tutschek e Blaas (2017) realizaram um estudo que foi publicado no *Journal of Personality and Social Psychology*, em 2018. Esse estudo concluiu que a espiritualidade estava associada a uma maior resiliência ao estresse. Os participantes que relataram ter um forte senso de propósito na vida foram mais propensos a se recuperar rapidamente de experiências estressantes.

Ou seja, há indícios da importância de estudos que conectem o ser com as grandes questões da vida, levando em consideração que há alguma coisa para além da matéria ordinária, como: "De onde viemos?", "Qual o sentido da vida?", "O que é vida?", "Existe vida após a morte?", "E os que morreram, suas individualidades

permanecem?", "Qual o meu papel no mundo?". Nesse sentido, entendemos que uma revista com formatação acadêmica, onde os estudos são avaliados por especialistas, é o melhor espaço para a troca de informações e o fortalecimento da pesquisa, com intenção de uma verdadeira construção do conhecimento em torno dos temas de interesse do *Instituto MES*. Também, entendemos que uma abordagem espiritualista, e não apenas espírita, pode enriquecer o debate, salientando perspectivas diversas em torno dos assuntos aqui abordados.

2 REVISTAS CIENTÍFICAS

As revistas científicas constituem importantes canais de comunicação formal da ciência. As revistas científicas têm por objetivo reunir especialistas e debater temas de interesse acadêmico ou social. Para dar credibilidade ao processo de comunicação da ciência, a revista científica sustenta-se no princípio da validação do mérito e do método científicos pela comunidade acadêmica, ou seja, só o que é revisado e aprovado deve ser publicado, num processo conhecido como revisão por pares (*peer review*). Uma das principais funções de uma revista científica é o registro da produção intelectual e dos avanços do conhecimento. Além disso, as revistas científicas também têm sido utilizadas como fonte de avaliação da produção científica de pesquisadores e instituições, por meio de indicadores de citação, autoria, coautoria e acesso.

Segundo **Caceres Castellanos (2014)**, *A investigação científica, entendida como o conjunto de processos sistemáticos e empíricos aplicados ao estudo de um fenômeno, é dinâmica, mutável e evolutiva. (...) A divulgação da investigação científica, através de artigos, apresentações e conferências, entre outros mecanismos, é essencial, uma vez que, como é comumente reconhecido, não existe investigação que não seja publicada. Pode-se dizer que a pesquisa culmina quando é publicada em revista científica. Só então será conhecida pela comunidade acadêmica, seus resultados serão discutidos e sua contribuição passará a fazer parte do conhecimento científico universal.*

Com esse entendimento, é imprescindível a criação de uma revista científica que considere a *Ciência Espiritualista* como *dinâmica, mutável e evolutiva*. E é por isso que concluímos pela criação da *RMES*, para que todas as pessoas interessadas em publicar suas pesquisas possam encontrar um espaço sério e democrático, com revisão de qualidade e distribuição/divulgação eficientes.

3 REVISTA MATÉRIA, ESPÍRITO E SOCIEDADE

A *Revista Matéria, Espírito e Sociedade (RMES)* não é um espaço apologético. Ou seja, a *RMES* não foi criada para blindar teses, mas para estudá-las, compreendê-las, questioná-las e, quem sabe, aprimorá-las. Entendemos que a espiritualidade não nos deixou algo pronto, acabado, na qual o ser encarnado seria um grande figurante passivo-contemplativo. Exatamente por essas razões que encaramos o estudo sobre espiritualismo/espiritualidade como se estivéssemos estudando qualquer outra ciência. E, talvez, essa seja a principal particularidade da *RMES*, pois nenhum biólogo

acredita que todas as informações sobre a evolução biológica estejam na *Origem das Espécies*, de Darwin, assim como nenhum físico acredita que toda a física esteja nas obras de Newton. A partir dos estudos de Darwin e Newton, que podemos chamar de *fundamentais*, muito foi criado, com avanços teóricos, experimentos e novos entendimentos.

A *RMES* receberá relatórios de pesquisas, cartas, resenhas, etc, **originais** que se adéquem aos objetivos da própria *RMES*. Envios de *pre-print* também serão aceitos. Os trabalhos serão avaliados por especialistas, de forma anônima.

As áreas e subáreas de interesse da *RMES*, são:

- 1) **Cosmogonias, Cosmologias e Ideias de Criação:** conceito de divindade; formação do universo; leis da física; planetologia; organismos e a relação espiritual-material para a manutenção da vida.
- 2) **Sobrevivência da Consciência Humana:** pesquisas sobre vidas passadas; desdobramentos da personalidade humana; comunicabilidade entre vivos e mortos.
- 3) **Ideoplastia:** limites entre espírito e matéria; fenômenos ideoplásticos; magnetismo e saúde.
- 4) **Construção do Indivíduo na Sociedade:** história das civilizações e a ideia de progresso; análise crítica da ideia de evolução frente ao conceito de cultura; raça, racismo e o ser espiritual.
- 5) **Política, Religião e Filosofias:** economia, desigualdade e desenvolvimento humano; conflitos entre grupos sociais e estadação; a moral e sua construção; construção do conhecimento humano e seus vieses.
- 6) **Psicologia:** comportamento emocional e questões psíquicas; personalidade e múltiplas personalidades; desenvolvimento humano; o tempo, o futuro e fenômenos premonitórios; gênero, sociedade e reencarnação.

Qualquer outra área que não esteja contemplada na lista acima também será avaliada.

Não deixe de enviar suas pesquisas para a *RMES*. Estamos ansiosos por construir uma comunidade cada vez mais próxima do pensamento científico. Venha construir essa comunidade conosco!

4 AGRADECIMENTOS

A todos aqueles que contribuíram, de alguma forma, para a realização deste trabalho. Em especial, agradeço pela parceria de Saulo Monteiro e de Larissa Corrêa. O lançamento da *RMES* não seria possível sem vocês.

Agradeço aos professores e pesquisadores Anderson Santos, Rodolfo Jacarandá, Rodrigo Farias e Rodrigo Guerra, pelas revisões e sugestões.

REFERÊNCIAS

BRITO, R. F. (2006). *O mundo interior : ensaio sobre os dados gerais da filosofia do espírito*. Brasília, Senado Federal, Conselho Editorial.

GUIMARÃES, H. P., AVEZUM, A. (2007). O impacto da espiritualidade na saúde física. *Archives of Clinical Psychiatry*, 34, 88–94. <https://doi.org/10.1590/S0101-60832007000700012>

FERREIRA, E. (2023). A Importância do Estudo na Doutrina Espírita. Disponível em URL: <https://abcespiritabaturia.org/a-importancia-do-estudo-na-doutrina-espirita/>. [Acessado em 22.03.2024]

YAMAGUCHI, Y., UENO, M., MARUO, K., GOSHO, M. (2020). Multiple imputation for longitudinal data in the presence of heteroscedasticity between treatment groups. *Journal of Biopharmaceutical Statistics*. 30(1):178-196. doi: 10.1080/10543406.2019.1632878

TUTSCHEK, B., BLAAS, H.K. (2017). A human embryo in the palm of your hand. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*. 50(4):539-540. doi: 10.1002/uog.17438

CACERES CASTELLANOS, G. La importancia de publicar los resultados de investigación. (2014). *Revista Facultad de Ingeniería*. Tunja, v.23, n.37, p.7-8.